

ISic1087

I.Sicily inscription 1087

Language

Ancient Greek

Type

dedication

Material

tuff

(yellow)

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Selinus

Place of origin (modern)

Selinunte

Provenance

Temple G - Zeus

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Palermo, Museo Archeologico
Regionale Antonino Salinas, inventory 8753

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. [δι]ὰ τὸς θεὸς τό[σ]δε νικῶντι τοὶ Σελινόν[τιοι].
2. [δι]ὰ τὸν Δία νικῶμες καὶ διὰ τὸν Φόβον [καὶ]
3. [δι]ὰ ἠερακλέα καὶ δι' Ἀπόλλωνα καὶ διὰ Π[οτ]
4. εἰ[δᾶ]να καὶ διὰ Τυνδαρίδας καὶ δι' Ἀθ[α]
5. ναίαν καὶ διὰ Μ[α]λοφόρον καὶ διὰ Πασι[κ]
6. ρά[τ]ειαν καὶ διὰ τὸς ἄλλῃς θεὸς διὰ δ[ε] Δία
7. μάλιστα φιλία[ς] δὲ γενομένας ἐν χ[ρ]υσ
8. ἔδι ἐλά[με]ν τὰ [δ' ἔτι] ὀνόματα ταῦτα κολ
9. ἀψαντ[ε]ρεῖς τὸ [Ἀπο]λλῶνιον κάθθεμε
10. ν τὸ Διὸ[ς]προ]γρά[ψα]ντες τὸ δὲ χρυσίον
11. [ἡ]εξέκ[οντα] τ[α]λάντων ἔμεν

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492716

EDR 120702

EDCS 39102245

PHI 140570

PHI 175644

PHI 330711

PHI 331236

PHI 331237

PHI 333246

PHI 336185

Bibliography

Kaibel, G. 1890. *Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0268 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 59.1116

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 56.1100

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 53.1030

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 50.0989

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 49.1328

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 46.1271

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 45.2302

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 45.1414

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 43.0628

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 38.0960

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum graecum.* At 34.0970

1923-. *Supplementum epigraphicum graecum. Supplementum epigraphicum*

graecum. At 33.0933
1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 32.0933
1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 27.0659
1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 15.0595
undefined, undefined 1888-. Bulletin épigraphique. *Bulletin épigraphique*. At 1997.0729
Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 78 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)
Manni Piraino, M.T. 1973. Iscrizioni greche lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelika* 6. Palermo. At 49
Arena, R. 1996. Iscrizioni Greche Archaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia. I. Iscrizioni di Megara Iblea e Selinunte. Pisa. At no.53
Manganaro, G. 1996. Studi di epigrafia siceliota. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*. 9.7: 27-63. At 33-38 ph dr
Holm, A. 1871. Iscrizione trovata nel tempio grande di Selinunte. *Bullettino della Commissione di Antichità e belle arti di Sicilia*. 4: 27-34. At ph
Brugnone, A. 1999. L'iscrizione del Tempio G di Selinunte e le tradizioni sui responsi oracolari delfici. In Gulletta, M. I.(eds.), *Sicilia Epigraphica*. Pisa. pp. 129-139.
Agostiniani, L. 2012. Alfabetizzazione della Sicilia pregreca. *Aristonothos*. 4: 139-164. At 140-141 fig.2

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1087. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4351461>